

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Mavlonov Ozod Ulug'bekovich
Hududiy qurilish montaj dereksiyasi
Mustaqil tadqiqotchi
Ozodmavlonov5@gmail.com
ORCID:0009-0009-7463-3795

Abstrakt. Maqola elektr tarmoqlari korxonasiining raqamlashtirish hamda avtomatlashtirishning ahamiyati hamda zarurati tadqiq qilingan. Asosan hozirgi kunda elektr energiyaga talabning o'sishi hamda shu sababdan ham, sohada innovatsiyalarni joriy qilish uchun keng imkoniyatlar berilmoqda. Shuningdek, ushbu innovatsiyalar elektr energiya korxonalarining xar bir yo'lanishi bo'yicha targ'ib qilinishi hamda uning operatsion samaradorligiga xizmat qilishi tadqiq qilingan. Shuningdek, respublikada amalga oshirish uchun belgilangan maqsadlar va ko'zlangan natijalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: *elektr tarmoqlari korxonalarini, raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, elektr energiya*

Kirish. Mavjud energiya tizimi texnologik taraqqiyot, iqlim va energetika siyosatidagi o'zgarishlar va rivojlanayotgan jamiyatning talablari asosida o'zgarib bormoqda (Do Amaral,2023). Dekarbonizatsiya, markazsizlashtirish va raqamlashtirishning jadal rivojlanishi energetika sohalarida inqilob qildi (Koirala, 2016).

Shu nuqtai nazardan, shahar ko'p energiya tizimlari (UMES) turlari, joylashuvi va vaqti bo'yicha taqsimlangan energiya resurslarining (DER) ortib borayotgan ulushini optimal boshqarish qobiliyati tufayli energiya landshaftida paydo bo'lmoqda (Hoppe, 2018). Shaharlar global energiya iste'molining markaziga aylanganligi sababli, elektr, issiqlik va gaz kabi ko'plab energiya tarmoqlarini integratsiyalashuvi talabni boshqarish, qayta tiklanadigan manbalarni integratsiyalashuvini kuchaytirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish uchun juda muhimdir. Energiya tashuvchilar, texnologiyalar va ishtirokchilar sonining ko'payishi bilan ijtimoiy-texnik energiya tizimlarining murakkabligi ham tez o'sib bormoqda.

Tarmoqlar bog'lanishining kuchayishi tufayli energiya tizimlari markazlashtirilmagan o'zaro bog'langan tizimlar tizimiga aylanib, tizim arxitekturasi va ishlashining murakkabligini yanada oshirmoqda (Koirala va boshqalar, 2018). Bunday ortib borayotgan murakkablik uni boshqarish uchun ilg'or raqamli vositalarni talab qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Raqamlashtirish energiya va landshaftning o'zgarishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyasi va raqamli egizaklar (DTs) kabi rivojlanayotgan texnologiyalar tufayli energiya tizimlari raqamlashtirish tomon tez evolyutsiyadan o'tmoqda (Cali va boshqalar, 2023).

Axborot, aloqa va avtomatlashtirish texnologiyalari, shuningdek, dasturiy ta'minotning keng qo'llanilishi energiya tizimini kiberfizik tizimga aylantirmoqda. Ushbu texnologiyalar energiyani yanada samarali taqsimlashga, energiya aktivlaridan samarali foydalanish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaxshiroq integratsiyalashga yordam beradi.

Ushbu raqamli texnologiyalar orasida raqamli egizaklar (DT) transformativ vosita sifatida paydo bo'ldi. Raqamli egizak - bu jismoniy obyekt yoki tizimning virtual nusxasini boshqarishni tavsiflovchi innovatsion kontseptsiya. Raqamli egizaklar misollari ishlab chiqarish, avtomobilsozlik va logistika kabi sanoat tarmoqlarida tobora keng tarqalgan. Biroq, energetika sohasida raqamli egizaklarni qabul qilish nisbatan sekin kechdi. Raqamli egizaklar (DT) jismoniy energiya aktivlarining virtual ko'rinishlarini taklif qiladi, bu esa hayotning turli bosqichlarida real vaqtda monitoring, simulyatsiya va optimallashtirish imkonini beradi (Onile va boshqalar, 2021).

Bir nechta manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirgan holda, Raqamli egizaklar (DT) jismoniy hamkasbining holati va xatti-harakatlarini ifodalovchi keng qamrovli raqamli hamkasbini yaratadi, bu esa qaror qabul qilish va operatsion samaradorlikni oshirish imkonini beradi (Grieves, 2014).

Raqamli egizaklar (DT) shuningdek, operatsiyalarni optimallashtirishi va prognozli texnik xizmat ko'rsatishga hissa qo'shishi, energiya tizimlarining ishonchliligini oshirishi mumkin. Raqamli egizaklar (DT)dagi ushbu virtual ko'rinishlar manfaatdor tomonlarga turli stsenariylar va strategiyalarning ta'sirini oldindan ko'rish imkonini beruvchi modellarni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarga asoslangan modellashtirish, optimallashtirish va modelni o'rganish jarayonlari raqamli nusxalar tomonidan faollashtirilgan funksiyalardir.

Shu bilan birga, raqamli egizaklar (DT) va kiber-fizik tizimlar bir-birini to'ldirishi mumkin bo'lgan chambarchas bog'liq tushunchalar hisoblanadi. Raqamli egizaklar (DT)lar prognozli tahlil va optimallashtirishni yaxshilash, energiya tizimlarining samaradorligi va chidamliligini oshirish uchun kiber-fizik tizimlar ma'lumotlaridan foydalanadi.

Metodologiya. Tadqiqot ishlarida olib borishda adabiyotlar sharhini amalga oshirish orqali, bizga qadar olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar va ularning natijalari o'rganiladi va tahlil qilinadi. Tahlil natijasi bo'yicha tadqiqot ishini yo'nalishi sifatida pozitivizm usuli qo'llaniladi. Tadqiqotlarimiz asosan miqdoriy ko'rsatkichlarga asoslanadi.

Shuningdek, o'rganilgan adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar asosida ilmiy tadqiqot metodlarini tanlab olamiz. Tadqiqotda tahlil uchun qo'llaniladigan usullar miqdoriy ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil sentiz usullarini, gorizantal va vertikat tahlillar, nisbiy ko'rsatkichlar tahlili hamda ularning o'zaro bog'liklari bo'yicha korrelatsion va regression tahlillarni amalga ishiramiz hamda tahlillar natijalari bo'yicha xulosalar beriladi.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 sentabr "“O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli farmoniga asosan Iqtisodiyot tarmoqlari va aholini zarur energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida Iqtisodiyot tarmoqlari va aholi ehtiyoji uchun yetkazib beriladigan elektr energiya miqdorini 120 milliard kVtga yetkazish, Energiya resurslari bozorini tartibga solish bo'yicha mustaqil regulyatorni tashkil etish, elektr energiyasini sotib olish, sotish va yetkazib berish funksiyalarini ajratish, Elektr energiyasi va tabiiy gazni taqsimlash, generatsiya qilish va iste'molchiga yetkazish infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda Barcha turdagi energiya resurslari hisobini yuritishni to'liq raqamlashtirish vazifalari belgilab berilgan.

Shuningdek, “Yashil energiya” texnologiyalarini keng joriy qilish doirasida nasos stansiyalarining elektr energiyasi iste'molini kamaytirish maqsadida “Yashil energiya” texnologiyalarini keng joriy qilish doirasida nasos stansiyalarining elektr energiyasi iste'molini kamaytirish hamda Elektr energiyasi va boshqa resurslarni tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish hisobidan nasos stansiyalarini muqobil energiyaga o'tkazish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoniga asosan tasdiqlangan 24-maqсад: iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda “Yashil iqtisodiyot” texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirishda 2026-yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'rsatkichini qo'shimcha 30 milliard kVt.soatga oshirib, jami 100 milliard kVt.soatga yetkazish. Shu bilan birga, 2026-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash hamda respublika hududlarida qariyb 80 ming kilometr magistral va taqsimlovchi elektr tarmoqlari, 20 mingdan ortiq transformator punktlari hamda 200 dan ziyod podstansiyani qurish va yangilash belgilangan. Respublika hududidagi taqsimlovchi elektr tarmoqlarini yangidan qurish, modernizatsiya va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish. elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirish uchun elektr tarmoqlarini loyihalash va qurishda ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqib, elektr tarmoqlari konfiguratsiyasini optimallashtirish kabi vazifalar berilgan.

Shu bilan birga, mamlakatimizda energetika sohasini raqamlashtirish, xususan sohaga innovatsion texnologiyalarni joriy etishda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 oktyabrdagi “Elektr energetikasi tarmog‘ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 3981-sonli qarori asosida “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tomonidan bugungi kunda respublika elektr energiyasi iste‘molchilariga ASKUE tizimiga mos keluvchi hisoblagichlarni o‘rnatish ishlari amalga oshirildi. ASKUE tizimini joriy etishdan asosiy maqsad iste‘molchi va ta‘minotchi o‘rtasidagi shaffoflikni ta‘minlash, yetkazib berilgan elektr energiyasi uchun hisob-kitoblarga aniqlik kiritish, shu bilan birga, iste‘molchilarning foydalangan elektr energiyasi uchun to‘lov intizomini mustahkamlash, elektr energiyasini taqsimlashda har bir iste‘molchi va transformator punkti kesimida kerakli ma‘lumotlarni olish va tahlil qilib borish, shu bilan birga, ushbu olingan ma‘lumotlar asosida tarmoqlarda modernizatsiya ishlarini aniq amalga oshirib borish hisoblanadi.

Bundan tashqari, Osiyo taraqqiyot banki (OTB) O‘zbekistonga energiya samaradorligi va elektr energiyasi xizmatlari ishonchliligini oshirish uchun energiya taqsimlash tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirishga yordam berishga qaratilgan 200 million AQSh dollari miqdoridagi qarzni ma‘qulladi. “Taqsimlash tarmog‘ini raqamli transformatsiya qilish va barqarorligini oshirish” loyihasi doirasida respublika hududlaridagi 26 ta taqsimlovchi podstansiyalar raqamli podstansiyalarga, jumladan, dispatcher nazorati va ma‘lumotlarni yig‘ish (SCADA) tizimiga modernizatsiya qilinadi. Raqamli himoya relesi va iqlimga chidamli loyiha podstansiyalarning tabiiy ofatlar va ekstremal ob-havo hodisalar paytida ishlash ishonchliligi va chidamliligini oshiradi, shuningdek, mintaqaviy elektr ta‘minotidagi uzilishlarning oldini oladi

Elektr energetika ob‘ektlarini qurish, mavjudlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish bo‘yicha 2023-2025 yillarda amalga oshiriladigan yirik investitsiya loyihalarida “Raqamli transformatsiya va taqsimlash tarmoqlarini barqarorligini oshirish” 2024-2027 yillarda amalga oshirish belgilangan. Loyihaning umumiy qiymati 377.2 mln.dollar hisoblanadi.

Xulosa. Elektr tarmoqlari korxonalaridagi raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarning olib kirilishi elektr tarmoqlarini boshqarish va monitoring qilishni yanada samaraliroq, xavfsiz va ishonchli qilishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar (masalan, IoT qurilmalari, sensorlar, va real vaqtda ma‘lumot yig‘ish tizimlari) orqali elektr tarmoqlarining holatini va ishlashini doimiy ravishda kuzatish imkoniyati yaratildi. Bu tarmoqlarda yuzaga keladigan nosozliklarni tezda aniqlash, diagnostika qilish va ularni bartaraf etishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida elektr energiyasining iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi resurslar aniqroq taqsimlanadi. Raqamli texnologiyalar orqali elektr tarmoqlaridagi xavfsizlikni yanada oshirish mumkin. Yangi texnologiyalar, masalan, kiberxavfsizlik tizimlari, tarmoqning noqonuniy kirishdan himoya qilinishini ta'minlaydi. Boshqa tomondan, avariya va texnik nosozliklar bilan bog'liq xavf-xatarlar kamayadi. Raqamli texnologiyalar yordamida energiya iste'molining samarali boshqarilishi natijasida atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyhati.

1. Do Amaral JVS, Dos Santos CH, Montevechi JAB, De Queiroz AR. Energy digital twin applications: a review. *Renew Sustain Energy Rev* 2023;188:113891. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113891>.
2. Koirala BP, Koliou E, Friege J, Hakvoort RA, Herder PM. Energetic communities for community energy: a review of key issues and trends shaping integrated community energy systems. *Renew Sustain Energy Rev* 2016;56:722–44. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.080>.
3. Hoppe T, de Vries G. Social Innovation and the Energy Transition. *Sustainability* 2018;11:141. <https://doi.org/10.3390/su11010141>.
4. Koirala BP, van Oost E, van der Windt H. Community energy storage: a responsible innovation towards a sustainable energy system? *Appl Energy* 2018; 231:570–85. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.163>.
5. Cali U, Dimd BD, Hajialigol P, Moazami A, Gourisetti SNG, Lobaccaro G, et al. Digital Twins: shaping the future of energy systems and smart cities through cybersecurity, efficiency, and sustainability. In: 2023 International Conference on Future Energy Solutions (FES). Vaasa, Finland: IEEE; 2023. p. 1–6. <https://doi.org/10.1109/FES57669.2023.10182868>.
6. Onile AE, Machlev R, Petlenkov E, Levron Y, Belikov J. Uses of the digital twins concept for energy services, intelligent recommendation systems, and demand side management: a review. *Energy Rep* 2021;7:997–1015. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.01.090>.
7. Grieves M. Digital twin: manufacturing excellence through virtual factory replication. Florida institute of technology; 2014.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 sentabr ““O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli Farmoni.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 oktyabrdagi “Elektr energetikasi tarmog'ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida” 3981-sonli qarori.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli Farmoni.